

KORXONALARDA USTAV FONDINI SHAKLLANTIRISH HAMDA UNING SOLIQ MUNOSABATLARIGA TA’SIRI

Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li

Yirik soliq to‘lovchilar bo‘yicha hududlararo soliq inspeksiyasi bosh inspektori (mustaqil tadqiqotchi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17930872>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada korporativ boshqaruvdagi korxonalarining ustav fondini tashkil qilinishida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida qo‘yilgan talablar yoritib o‘tilgan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, investorlarga qulaylik yaratish maqsadida mamlakatimizdagi mavjud soliq munosabatlarining korporativ moliyaviy boshqaruvga ta’siri keltirilgan. Shu sababli ustav fondi harakatini buxgalteriya va soliq qonunchiligi hujjatlarida qanday aks ettirilishi juda muhim.*

***Kalit so‘zlar:** Aksiyadorlik jamiyatlari, dividend, sof foyda, soliq, ustav fondi, ustav kapitali, soliq munosabatlari, soliq siyosati, investitsiya, soliq ma‘muriyatchiligi.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvni kuchayib borishi, ko‘p jihatdan ular bilan yuzaga keladigan soliq munosabatlariga bevosita bog‘liq. Faoliyatni xorijiy mamlakatlarda tashkil etish bo‘yicha korporativ moliyani tartibga solishdagi qarorlar qabul qilinishida soliq munosabatlari hamda investitsion muhit muhim o‘rin egallaydi. Chunki davlatning ichki qonunchiligi talablari bevosita soliq yukiga ta’sir qilsa, soliq yuki darajasi orqali jamiyatning kapitali harakatlarini belgilaymiz.

Agar soliq tizimi to‘g‘ri tashkil etilsa, bu nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta’minlashga, balki korporatsiyalarning uzoq muddatli rivojlanishiga ham yordam beradi. Yaxshi ishlab chiqilgan soliq strategiyasi orqali, korporatsiyalar moliyaviy resurslarni yanada samarali boshqarishi, dividend siyosatini optimallashtirishi, yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirishi, va ayni paytda soliqdan qochish yoki kam soliq to‘lash imkoniyatlaridan samarali foydalanishlari mumkin.

Foydani qayta investitsiyalash - kompaniyaning o‘z faoliyatini kengaytirishiga qaratilgan moliyalashtirishning eng ma’qul bo‘lgan va arzon shakli hisoblanadi. Britaniya olimlari tomonidan tadqiqot qilingan urush davridan keyinga London birjasida ro‘yxatga olingan 402 ta ishlab chiqarishdagi, qurilish va transport sohalari bo‘yicha kompaniyalarning yangi investitsiya loyihalari 91 foizi foydani qayta investitsiyalash hisobiga amalga oshirilgan. Foydani qayta investitsiyalash orqali nafaqat kelajak biznesni rivojlantirish balki investorning sof foydadan olinishi lozim bo‘lgan dividendlar miqdorini ko‘paytirish mumkin.

Davlat ulushi mavjud korxonalarining dividend siyosatida aniq bir tartibni ishlab chiqilishi dividendlarni hisoblash va to‘lash sohasidagi muammolarni bartaraf qilish, davlat ulushi ustun bo‘lgan korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlash, ularning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va shu orqali aktivlari likvidligini ta’minlash hisobiga yangi aksiyadorlarni jalb qilish hamda amaldagi aksiyadorlar qiziqishini uyg‘unlashtirib, korxonalarni uzoq muddatli rivojlantirishga xizmat qiladi.

Biroq, bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida davlat ulushi mavjud korxonalar soni (Aksiyadorlik jamiyatlari, mas’uliyati cheklangan jamiyatlar, davlat korxonalari hamda davlat unitar korxonalari) 2 212 tani tashkil etmoqda.

Davlat korxonalarining dividend siyosatida katta mablag‘lar talab qiladigan yirik investitsiya loyihalari inobatga olinmasligi, korxonalar kuzatuv kengashi tomonidan tavsiya etilgan dividend miqdoriga e’tibor berilmasligi, dividend miqdori korxonalarining hisobot yilidagi moliyaviy natijalari tashqi audit tomonidan tasdiqlanmasdan belgilanishi ushbu korxonalarining og‘ir iqtisodiy vaziyatga kelib qolishiga sabab bo‘lmoqda.

Shunga ko‘ra, ilg‘or xorijiy tajribaga asoslangan holda, dividend (ajratmalar) to‘lash tartibini belgilovchi alohida normativ hujjat loyihasini ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Ustav kapital (UK) yoki ustav fondi (UF) korxonalar aktivlarining narx ko‘rsatkichini aks ettiradi va uning faoliyatidagi nozikliklarni aniqlovchi muhim instrumentlardan biri. Ustav kapitalining 3ta asosiy vazifasi bor:

Kafolatlash. Ustav kapitali kompaniyani ro‘yxatdan o‘tkazish vaqtida ta’sischi tomonidan qo‘yilgan ulushlar, ularning nominal qiymatidan iborat bo‘ladi va qo‘yilgan mablag‘larni qaytarish huquqlarining kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Boshlang‘ich kapital. UK daxlsiz degan fikr noto‘g‘ri. Aslida esa UF ishtirokchilarining korxonalar rivoji uchun sarflashi mumkin bo‘lgan mulk hisoblanadi.

Mavqei bilan bog‘liq. Ustav kapitalining katta hajmi kredit beruvchi va kontragentlar oldida korxonaning ishonchliligini oshiradi, chunki ularning manfaatlarini kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, agar korxonalar tenderlarda ishtirok etish uchun nomzodlardan bo‘lgan taqdirda, UK g‘oliblik uchun kurashda hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi ustav kapitali minimal miqdori bilan bog‘liq musosabatlar:

Bank muassasalari uchun: Ustav kapitali bo‘yicha qonunchilikdagi so‘nggi o‘zgarishlar asosan bank muassasalariga tegishli. O‘zRning O‘RQ-580 son Qonuni 13-moddasi beshinchi qismiga binoan, quyidagi muddatlarda to‘rt bosqichda banklar ustav ko‘paytirish nazarda tutilgan;

1-jadval: Bank muassasalarining ustav fondi miqdori

mlrd.so‘m

Davr	Kapital miqdori
01.09.2023-yilgacha	100
01.09.2023-yildan boshlab	200
01.04.2024-yildan boshlab	350
01.01.2025-yildan boshlab	500

Izoh: O‘zRning O‘RQ-580-son Qonuni 13-moddasi beshinchi qismiga binoan, UKda davlat ulushi bo‘lgan bank norezident tomonidan sotib olinsa, Markaziy bank mulkdorlar ushbu standartlarga javob beradigan boshqa muddatlarni tasdiqlashi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyatlari uchun: jamiyat ustavining eng kam miqdori litsenziya talablari bilan belgilanishi mumkin (370-son Qonunning 17-moddasi 3-xatboshi);

Mas’uliyati cheklangan jamiyatlar uchun: jamiyat ustavining eng kam miqdori litsenziya talablari bilan belgilanishi mumkin (310-II-son Qonunning 14-moddasi 3-xatboshi);

Xorij investitsiyalari mavjud korxonalar uchun: ustavida kamida 15 foiz xorij investitsiyalari mavjud korxonalar ustav fondining eng kam miqdori 400 mln. so‘m (PF-5495-son Farmonning 6-bandi)ni tashkil etadi.

Ustav fondi qaysi davrda shakllantirilishi kerakligi ta‘sis hujjatlarida belgilanadi, biroq bu davr qonunchilik reglamentiga ko‘ra 1 yil ichida bo‘lishi lozim. Masalan, AJ va MChJ uchun – ro‘yxatda o‘tgan paytdan boshlab 1 yil davomida.

Ustav kapitali shartli qiymat hisoblanadi. Ulush pul, mulk, ko‘chmas mulk, qimmatbaho qog‘ozlar ko‘rinishida kiritilishi mumkin. Bu pulga esa ishlab chiqarish uskunalari, ko‘chmas mulk – ijraga berish, mol-mulk – asosiy vosita sifatida balansga qabul qilish mumkin. Yuqorida aytib o‘tilganidek, tashkilotning ikkinchi va undan keyingi moliyaviy yillardagi moliyaviy holati muhim sanaladi. Sof aktivlar qiymati UK hajmidan kam bo‘lmasligini lozim.

Ustav fondini ko‘paytirish. Aksiyadorlik jamiyatlari ustav kapitalini qo‘shimcha aksiyalar joylashtirish oqali ko‘paytirish mumkin. Ustav kapitali quyidagilar hisobiga ko‘payishi mumkin:

- qo‘shimcha investitsiyalar;
- shaxsiy mablag‘ va dividendlar.

Jamiyatning ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish to‘g‘risidagi va jamiyat ustaviga tegishli o‘zgartishlar kiritish haqidagi qarorlar aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi tomonidan yoki, agar jamiyat ustaviga yoxud aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qaroriga muvofiq jamiyatning kuzatuv kengashiga shunday qarorlar qabul qilish huquqi berilgan bo‘lsa, jamiyatning kuzatuv kengashi tomonidan qabul qilinadi¹.

Jamiyatning ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish to‘g‘risidagi qarorda joylashtiriladigan qo‘shimcha oddiy aksiyalarning va imtiyozli aksiyalarning soni, ularni joylashtirish muddatlari hamda shartlari belgilangan bo‘lishi kerak.

Aksiyadorlik jamiyatlari ustav fondi dividendlar vositasida ko‘paytirilsa, buhgalteriya hisobida quyidagicha aks ettiriladi:

2-jadval: Ustav kapitalini dividend hisobiga oshirish provodkasi

Operatsiyalar	Debed	Kredit
Dividendlarni hisoblash	8710	6610
Dividend uchun daromad solig‘i	6610	6410
Soliqlarni to‘lab berish	6410	5110
Dividendlarni qo‘shimcha aksiya uchun to‘lash	6610	8310

Agar korxonada ta‘sischilar ulushlari hajmini saqlab qolgan holda, ularning qiymat nominalini oshirishi orqali ustav kapitalini ko‘paytirishga qaror qilsa, taqsimlanmagan daromadni UKni ko‘paytirish uchun yo‘naltirish Soliqlik kodeksining 41-moddasi shartlariga binoan dividendlar deb hisoblanishi, ular esa soliqqa tortilishini hisobga olish kerak:

- O‘zR rezidentlari uchun — 5 foiz (SK 337-moddasi);
- Norezidentlar uchun — 10 foiz (SK 353-moddasi).

¹ O‘RQ-370-son Qonunning 18-moddasi

Ustav kapitalini shakllantirish tartibi, hisobga olish qoidalari va uning minimal hajmi bo'yicha qo'yiladigan talablar tashkil etiladigan korxonalar tashkiliy-huquqiy shakliga bog'liq va O'zRning tegishli qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi:

1. 370-son (Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida);
2. 310-II-son (Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida);
3. 308-II-son (Xo'jalik shirkatlari to'g'risida);
4. Davlat korxonalari to'g'risidagi nizom (VMning 215-son qarori 1-ilovasi);
5. 558-II-son (Xususiy korxonalar to'g'risida).

Ustav kapitalining hajmi tashkilot tashkil etilayotgan birinchi bosqichda o'tkaziladigan ta'sischi yig'ilishi bayonnomasi bilan belgilanadi, keyin esa ta'sis hujjatlari va ustavda tasdiqlanadi.

2023-yil 1-apreldan boshlab mas'uliyati cheklangan jamiyat ustav fondiga (ustav kapitaliga) qo'shiladigan, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining o'n ming baravaridan ko'p bo'lgan pulsiz hissalar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi va baholangan qiymatdan yuqori bo'lishi mumkin emas².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyunda qabul qilingan PF-5739-sonli Farmoni 1-bandiga binoan, 2020-yildan boshlab, UKni ma'lum qilingan hajmlarda, belgilangan muddatlarda shakllantirmagan korxonalarni tugatish tartibi soddalashtirilgan.

UKning tasdiqlangan miqdori davlat ro'yxatidan o'tgan sanada tashkilot buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Chunki aynan shu fursatdan boshlab, buxgalteriya hisobini yuritishi majburiyati yuzaga keladi. Bunda quyidagi provodkalar shakllantiriladi:

Operatsiyalar	Debed	Kredit
Ta'sischi UKdagi qarzi	4610	8330
Badallarning UKga kelib tushishi	5110,5010, 1000 va bq	4610
Asosiy vosita va nomoddiy aktivlarning UK kelib tushishi	0820,0830	4610
Asosiy vosita va nomoddiy aktivlarning kirim qilish	0100,0400	0820,0830

Soliq kodeksining 463-moddasi, 304-moddasi birinchi qism birinchi bandiga binoan, UKga qo'yilgan badallar jamiyat daromadi sanalmaydi hamda daromad solig'i yoki aylanmadan olinadigan soliqni hisoblash vaqtida soliq solish bazasiga kiritilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi;
2. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 6-mayda qabul qilingan "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-370-son Qonuni;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-yanvarda qabul qilingan "Kapital bozorini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-90-son Qarori;
4. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi saytlari.

² PQ-415-son Prezident qarorining 1-qism 4-band 2-xatboshi